

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE EL ALTO
DIRECCION DE POSGRADO
CENTRO DE ESTUDIOS Y FORMACION DE POSGRADO E
INVESTIGACION
“CEFORPI”

**“MONOGRAFÍA SOBRE COMPRESORES RECIPROCANTES
DE GAS, SELECCIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO”**

AUTOR: HUANTO MACHICADO YESSICA

LA PAZ – BOLIVIA

2025

Rector UPEA: Dr. Carlos Condori Titirico
Vicerrector UPEA: Dr. Efraín Chambi Vargas
Director de Posgrado: Dr. Richard Torrez Juaniquina

Sede Posgrado La Paz

Pasaje, Riobamba Nro. 012

Calle Riobamba entre clla Zoilo Flores y Boqueron

Zona San Pedro – La Paz, Bolivia

Autor: Ing. Yessica Huanto Machicado

orcid.org/0009-0006-0692-5946

Fecha: julio de 2025, La Paz – Bolivia

DOI: 10.5281/zenodo.16295858

Licencia:

Dedicatoria

Dedico este proyecto de grado a Dios y a mis padres, mi mamá Gregoria Victoria Machicado Apaza, mi papá Joaquín Walfredo Huanto Chambi, pilares fundamentales en mi vida, a mis hermanos por inspirarme cada día, los amo con mi vida.

Yessica Huanto Machicado

Agradecimientos.

A todos mis docentes quienes con la enseñanza de sus valiosos conocimientos y experiencias hicieron que pueda día a día crecer académicamente, por su ayuda, guía y compromiso durante el proceso de desarrollo del diplomado.

De igual forma a mis padres quienes con su esfuerzo y amor me ayudaron a iniciar y culminar la carrera universitaria, y continuar con el postgrado dándome el apoyo suficiente para no decaer cuando todo parecía complicado e imposible.

Índice

RESUMEN	6
ABSTRACT	7
CAPÍTULO I	1
1.1. Introducción	1
1.2. Objetivos	2
1.2.1. Objetivo General	2
1.2.2. Objetivos Específicos	2
1.3. Justificación.....	2
1.4. Metodología	2
1.5. Alcance.....	3
CAPÍTULO II	4
2.1. Desarrollo.....	4
2.1.1. Gas Natural.....	4
2.1.2. Propiedades de los gases.....	4
2.1.3. Variables a considerar en la compresión del gas.....	5
2.2. Compresores.....	6
2.2.1. Tipos de Compresores	6
2.3. Compresor recíprocante.....	7
2.3.1. Tipos de compresores recíprocantes	9
2.3.2. Componentes de un compresor recíprocante	11
2.3.3. Equipos de proceso que conforman un compresor recíprocante	15
2.4. Proceso de compresión.....	16
2.5. Procedimiento de selección de compresor recíprocante.....	17
2.5.1. Número de etapas de compresión	17
2.5.2. Potencia requerida para la compresión	20
2.5.3. Factor de carga	22
2.5.4. Capacidad de control	22
2.6. Instalación de un compresor recíprocante.....	22
2.6.1. Ubicación general del equipo en planta	22

2.6.2.	Nivelación y alineación	23
2.6.3.	Venteos y drenajes.....	23
2.6.4.	Filtros en la succión del equipo	24
2.6.5.	Monitoreo de parámetros de funcionamiento	24
2.6.6.	Puesta en marcha del equipo compresor	25
2.6.7.	Lineamientos para la instalación de compresores recíprocos por API 618.....	25
2.7.	Mantenimiento	26
2.7.1.	Problemas en compresores recíprocos.....	26
2.7.2.	Herramientas para programas de mantenimiento.....	28
2.7.3.	Actividades para el mantenimiento a compresores recíprocos	29
3.1.	Conclusiones	32
3.2.	Recomendaciones.....	32
3.3.	Bibliografía	33
	ANEXOS	35

Lista de figuras

Figura 1.-	Cromatografía del gas natural	4
Figura 2.-	Tipos de compresores basados en el principio de operación	7
Figura 3.-	Cigüeñal de compresor recíproco.....	11
Figura 4.-	Biela de compresor recíproco.....	11
Figura 5.-	Pistón de compresor recíproco	12
Figura 6.-	Anillos del pistón	12
Figura 7.-	Barra o eje de pistón.....	13
Figura 8.-	Empaque o sello.....	13
Figura 9.-	Cilindro compresor	14
Figura 10.-	Válvulas compresoras	14
Figura 11.-	Diagrama de Flujo de proceso de compresión de gas de tres etapas	17
Figura 12.-	Curva P-V de Compresión	21

Lista de tablas

Tabla 1.- Compresores y sus aplicaciones	7
Tabla 2.- Usos comunes de los compresores Reciprocantes.	9
Tabla 3.- Configuraciones para un Sistema de Múltiples etapas	10
Tabla 4.- Valores estimados de eficiencia isentrópica de compresores.....	19
Tabla 5.- Causas probables de problemas en compresores reciprocantes	27
Tabla 6.- Dimensiones y holguras recomendadas por fabricantes (pulgadas).....	29

RESUMEN

TITULO: Monografía sobre Compresores Reciprocantes de Gas, Selección, Instalación y Mantenimiento

AUTOR: Yessica Huanto Machicado

PALABRAS CLAVE: Compresión, compresor, compresor reciprocante, número de etapas, potencia.

DESCRIPCIÓN:

La presente monografía expone la información más importante sobre los compresores reciprocantes, esto incluye su concepto como una máquina que admite un gas, lo comprime y lo descarga a una mayor presión, trabaja con un proceso de cuatro etapas, que se dan en una vuelta del cigüeñal, es decir en 360 grados, las cuales son: compresión, descarga, expansión y succión. También se identifican los tipos compresor reciprocante: Simple Etapa, Múltiples Etapas, Balanceado - Opuesto e Integral. Se describen las partes más importantes y se determina que su operación segura y confiable demanda que sean correctamente lubricados, su lubricación comprende tanto los cilindros como los cojinetes del cigüeñal.

Los compresores reciprocantes tienen diversas aplicaciones tanto en la industria petrolera como petroquímica, además se requiere su utilización en la refrigeración doméstica, comercial, transportada, o aire acondicionado. La mayoría de los compresores se analizan usando la ley de los gases ideales y una suposición de que hay un calor específico constante y poseen ventajas y desventajas que deben tomar en cuenta al momento de su selección.

El presente documento contiene un marco teórico apropiado para introducir al lector y familiarizarlo con los conceptos y terminología necesaria para comprender el tema en cuestión, contiene tres partes principales dentro del desarrollo que son la selección, instalación y mantenimiento y reglas básicas que se deben tener en cuenta.

ABSTRACT

TITLE: MONOGRAPH ON GAS RECIPROCATING COMPRESSORS, SELECTION, INSTALLATION AND MAINTENANCE

AUTHOR: Yessica Huanto Machicado

KEY WORDS: Compression, compressor, reciprocating compressor, number of stages, power.

DESCRIPTION:

This monograph presents the most important information about reciprocating compressors, this includes its concept as a machine that admits a gas, compresses it and discharges it at a higher pressure, it works with a four-stage process, which takes place in one turn of the crankshaft, in 360 degrees, which are: compression, discharge, expansion and suction. Reciprocating compressor types are also identified: Simple Stage, Multiple Stages, Balanced - Opposite and Integral. The most important parts are described and it is determined that their safe and reliable operation demands that they be properly lubricated, their lubrication includes both the cylinders and the crankshaft bearings.

Reciprocating compressors have several applications in both the oil and petrochemical industries, in addition to requiring their use in domestic, commercial, transported refrigeration, or air conditioning. Most compressors are analyzed using the ideal gas law and an assumption that there is a constant specific heat and have advantages and disadvantages that you should consider when selecting.

This document contains an appropriate theoretical framework to introduce the reader and familiarize him with the concepts and terminology necessary to understand the subject in question, it contains three main parts within the development that are the selection, installation and maintenance and basic rules that must be taken in account.

CAPÍTULO I

1.1. Introducción

Antes de utilizar el gas natural u otros gases es necesario someterlos a un proceso de compresión a fin de elevarles su nivel energético. Para realizar este proceso de compresión a fin de elevarles su nivel energético. Para realizar este proceso se utilizan compresores, los cuales son máquinas construidas que tienen como finalidad comprimir fluidos en estado gaseoso a determinadas presiones.

El aumento de energía del gas se logra mediante el trabajo que se ejerce sobre el fluido en un compresor. Este incremento se manifiesta por aumento de presión en la mayoría de los casos por aumentos de temperatura.

La compresión del gas natural se puede representar por un proceso termodinámico. Inicialmente, el gas se encuentra en un nivel inferior de presión en cantidades prefijadas. Luego se comprime y posteriormente se descarga a los niveles de presión superiores requeridos. Este proceso se repite de manera continua o permanente.

La selección del equipo de compresión juega un papel muy importante en la operatividad y aprovechamiento de la instalación; los compresores reciprocantes, son compresores de desplazamiento positivo de gran utilidad, debido a que poseen mayor flexibilidad operacional que un compresor centrífugo; y por esto pueden denominarse compresores de carga variable; a pesar de manejar menores flujos de gas ,pueden alcanzar altas presiones y en muchos casos con un cambio en la velocidad de giro, diámetro del cilindro o ajuste de bolsillos se ajustan a nuevas condiciones de operación de la instalación.

Un compresor reciprocante es básicamente un tipo de bomba en donde el aire es comprimido por un pistón que se mueve dentro de un cilindro. El pistón es empujado, por una biela conectora y un cigüeñal movido por algún tipo de motor.

La siguiente monografía explica y describe los criterios de selección, instalación y mantenimiento de los compresores reciprocantes. Además de mostrar las partes, características, funcionamiento, ventajas, desventajas y aplicaciones.

1.2. Objetivos

1.2.1. Objetivo General

Describir el proceso de la selección, instalación y mantenimiento de los compresores recíprocos de gas, a partir de la búsqueda y síntesis de información, para afianzar los conocimientos requeridos de un profesional que se desenvuelva en este campo.

1.2.2. Objetivos Específicos

- Establecer los factores determinantes para la selección de compresores.
- Determinar los requerimientos para la instalación de un compresor recíproco.
- Identificar las partes del compresor recíproco para realizar el mantenimiento preventivo del equipo.
- Distinguir las actividades a realizar en el mantenimiento según el periodo de frecuencia en que se lo realice.

1.3. Justificación

Con esta monografía, se contribuye académicamente a la investigación sistematizada de sobre los compresores recíprocos, que son una parte muy importante dentro del proceso de conversión de materia prima a productos finales.

También para generar conocimientos complementarios al perfil profesional en el campo petrolero y mecánico.

1.4. Metodología

La monografía tiene un tratamiento eminentemente bibliográfico, tiende a ser un trabajo más de sistematización de una determinada temática, razón para que sea bibliográfico y analítico. La metodología bibliográfica forma parte de la investigación cuantitativa, ya que contribuye a la formulación del problema de investigación gracias a la elaboración de los aspectos teóricos e históricos. Así la exploración bibliográfica contribuye a la estructuración de las ideas originales del proyecto, contextualizándolo tanto en su perspectiva teórica, metodológica como histórica específica. (Salas Ocampo, 2019)

El método analítico consiste en la separación de las partes de un todo para estudiarlas en forma individual, por separado, así como las relaciones que las une. Según el Muñoz Razo, este método no es más que la descomposición, fragmentación de un cuerpo en sus principios constitutivos. Método que va de lo compuesto a lo simple. Separación de un todo en sus partes constitutivas con el propósito de estudiar estas relaciones que las unen. (Payano, Paulino Solano, Hernandez Brito, Vargas Rosario, & Nuñez Valentin, 2005)

1.5. Alcance

La investigación bibliográfica se enfocará específicamente en:

- Recabar información sobre compresores de gas, tipos, características de los compresores recíprocos.
- Requerimientos y especificaciones para la instalación de compresores recíprocos.
- Recomendaciones técnicas para el mantenimiento periódico, con base en las partes del compresor y las actividades requeridas según el mantenimiento.

CAPÍTULO II

2.1. Desarrollo

Para comenzar con el estudio de los compresores recíprocos, se presente a continuación las generalidades del gas natural, las propiedades del mismo influyen dentro del proceso de compresión, características de los compresores recíprocos, la instalación, selección y mantenimiento del mismo.

2.1.1. Gas Natural

Es una mezcla natural de gases hidrocarburos, compuesto de moléculas que contienen diferentes combinaciones de hidrógeno y carbono, que son altamente compresibles y expansibles. Además contiene impurezas como dióxido de carbono, nitrógeno, sulfuro de hidrógeno y vapor de agua. El metano es un hidrocarburo gaseoso más liviano, principal componente del gas natural, también contiene: etano, propano, butano, pentano y condensados en pequeñas cantidades.

Figura 1.- Cromatografía del gas natural

CROMATOGRAFÍA		
COMPONENTES	SÍMBOLO	% MOLAR
Metano	C_1H_4	90,78
Etano	C_2H_6	5,17
Propano	C_3H_8	1,29
Iso Butano	C_4H_{10}	0,16
Normal Butano	C_4H_{10}	0,27
Iso Pentano	C_5H_{12}	0,09
Normal Pentano	C_5H_{12}	0,07
Hexano	C_6H_{14}	0,06
Nitrógeno	N_2	0,79
Dióxido de Carbono	CO_2	1,32
TOTAL		100

Fuente: Extraído de (Leoncio Choque, 2019)

2.1.2. Propiedades de los gases

Un gas ideal, a menudo llamado, gas perfecto, es un gas donde no existe fuerza molecular. El gas natural es incoloro, inodoro, inflamable y no es tóxico. Es un excelente combustible debido a que quema de forma fácil y completa.

Las propiedades básicas de los gases son:

- Los gases se adaptan en forma y volumen al recipiente que los contiene.
- Los gases son afectados por los cambios de temperatura y de presión, debido a su capacidad de expandirse y contraerse con facilidad

Los gases reales se desvían del comportamiento normal de un gas ideal por la interacción de las fuerzas moleculares. La desviación de este comportamiento se puede determinar con el factor de compresibilidad Z.

2.1.3. Variables a considerar en la compresión del gas

Volumen.- espacio ocupado por un gas y se expresa en: cm³, litros, m³, mililitros, entre otros. Con el fin de facilitar algunos cálculos básicos en el diseño de las facilidades de superficie, es necesario estar familiarizado con algunas unidades de medida, propiedades que presenta el gas natural que se produce en un pozo. (Ariza Gomez, 2016)

Caudal.- es una variable importante en el proceso de producción y compresión de gas, ya que es una medida del volumen producido o comprimido en una determinada unidad de tiempo. (Ariza Gomez, 2016)

Presión.- es una magnitud que mide el efecto deformador o capacidad de penetración de una fuerza y se define como la fuerza ejercida por unidad de superficie. Se expresa como:

$$P = \frac{F}{S}$$

Su unidad de medida en el S.I. es el N/m², que se conoce como Pascal (Pa). Un pascal es la presión que ejerce una fuerza de un newton sobre una superficie de un metro cuadrado. (Fernandez & Coronado, Fisicalab, 2013)

Temperatura.- es una magnitud escalar que mide la cantidad de energía térmica que tiene un cuerpo. En el caso de los gases su valor es proporcional a la energía cinética media de las moléculas, según la expresión:

$$T = k \cdot \langle E_c \rangle$$

Donde:

Temperatura T: Su unidad de medida en el Sistema Internacional es el Kelvin (K)

Constante universal k: Se trata de una constante igual para todos los gases. Su unidad de medida en el Sistema Internacional es el Kelvin partido Julio (K/J)

Energía cinética promedio de las moléculas del gas $\langle E_c \rangle$: Se trata del valor medio de energía cinética de las moléculas del gas. Su unidad de medida en el Sistema Internacional es el Julio (J). (Fernandez, 2019)

Calor específico.- calor necesario para aumentar un grado la temperatura de un volumen determinado de una sustancia. (Ariza Gomez, 2016)

Poder calorífico de los gases.- cantidad de calor desprendido en la combustión completa de una mezcla de gas. Existen varios métodos de análisis para su determinación: cromatografía y espectroscopia. (Ariza Gomez, 2016)

Factor de compresibilidad.- es la relación del volumen actual de un gas al volumen de un gas perfecto a las mismas condiciones. (Ariza Gomez, 2016)

Punto de rocío.- es la temperatura a la cual el vapor, a una presión dada, comenzara a condensarse. En otros términos, es la temperatura a la cual el constituyente con el punto de ebullición más alto comenzara a condensarse. (Ariza Gomez, 2016)

2.2. Compresores

El compresor es un dispositivo que se utiliza para aumentar la presión del fluido compresible, ya sea gas o vapor, reduciendo el volumen específico del fluido durante el paso del fluido a través de compresor. Uno de los objetivos básicos del uso del compresor es comprimir el fluido y luego distribuirlo a una presión más alta que su presión original. (KLM Technology Group, 2011)

2.2.1. Tipos de Compresores

El nivel de presión de entrada y salida varía, desde un vacío profundo hasta una presión positiva alta, dependiendo de la necesidad del proceso. Esta presión de entrada y salida está relacionada, correspondiente al tipo de compresor y su configuración. Los compresores

generalmente se clasifican en dos categorías separadas y distintas: dinámicos y desplazamiento positivo.

Figura 2.- Tipos de compresores basados en el principio de operación

Fuente: Tomado de (KLM Technology Group, 2011)

De acuerdo al tipo y aplicación los compresores se pueden clasificar en:

Tabla 1.- Compresores y sus aplicaciones

TIPO DE COMPRESOR	RANGO DE APLICACIÓN
Reciprocante	A casi todos los rangos de presión y caudales moderados.
Centrífugo	A presiones relativamente bajas o medianas y caudales altos.
Desplazamiento rotativo	A presiones bajas y caudales altos.
Axiales	A presiones relativamente bajas o medianas, caudales altos y diferenciales de presión bajas.

Fuente: Tomado de (KLM Technology Group, 2011)

2.3. Compresor reciprocante

El compresor de pistón o reciprocante es un compresor de desplazamiento positivo que utiliza el movimiento de un pistón dentro de un cilindro para mover el gas de un nivel de presión a otro nivel de presión más alto. Los compresores alternativos pueden considerarse de efecto simple, cuando la compresión se logra usando solo un lado del pistón, o doble efecto cuando está usando ambos lados del pistón. (KLM Technology Group, 2011)

El cilindro está provisto de válvulas de admisión y descarga que operan automáticamente por diferenciales de presión. La válvula de admisión se abre cuando el movimiento del pistón ha reducido la presión por debajo de la presión del gas en la entrada del compresor. La válvula de descarga se cierra cuando la presión del gas en el cilindro se iguala con la presión de la línea de salida.

Los compresores recíprocos deben trabajar con gases libres de partículas sólidas y de agua ya que pueden causar daños en las partes internas por la fricción que se maneja dentro de los cilindros y en el caso del agua por ser un fluido no compresible puede afectar las barras del pistón por esfuerzos excesivos. El rango de presiones que se maneja con este tipo de compresores oscila entre el 0 y los 50000 psig, con potencias que pueden alcanzar los 20000hp. De acuerdo a las condiciones de operación estas presiones se pueden alcanzar en una o en múltiples etapas dependiendo de la relación de presión escogida en el diseño del equipo, que de acuerdo a las buenas prácticas no debe exceder de 4.

Los compresores de múltiples etapas deben ser equipados con enfriadores inter etapas, los cuales disminuyen la temperatura del gas de forma aceptable evitando aumentar el trabajo durante la siguiente etapa de compresión, logrando con esto reducir la potencia y mantener la temperatura por debajo de los niveles permitidos.

Además del transporte de gas natural, los compresores recíprocos son usados en otros procesos que se muestran a continuación:

- Procesos donde se requieren altas presiones de descarga, donde son excelentes por el rango mencionado anteriormente.
- Para manejar bajos flujos de gas.
- Menos sensibles a la variación en composiciones de gas que con el paso del tiempo siempre se hace inevitable.
- La versatilidad en la operación para cambiar en rangos de flujo con solo ajustar los bolsillos.

Tabla 2.- Usos comunes de los compresores Reciprocantes.

REFINERIAS Y PETROQUIMICA	PETROLEO Y GAS
Amoniaco	Levantamiento artificial
Urea	Reinyección
Metanol	Tratamiento de gas
Etileno	Almacenamiento de gas
Óxido de etileno	Transmisión
Polipropileno	Gas combustible
Gas de alimentación	Booter
Almacenamiento de GNL	Distribución de gas
Craqueo católico	
Destilación	

Fuente: Tomado de (Lira, 2007, pág. 7)

2.3.1. Tipos de compresores reciprocantes

a. Simple Etapa:

Son compresores con una sola relación de compresión, que incrementan la presión una vez; solo poseen un depurador interetapa, un cilindro y un enfriador inter etapa (equipos que conforman una etapa de compresión) generalmente se utilizan como booster en un sistema de tuberías. (Lira, 2007, pág. 8)

b. Múltiples Etapas:

Son compresores que poseen varias etapas de compresión, en los que cada etapa incrementa progresivamente la presión hasta alcanzar el nivel requerido. El número máximo de etapas, puede ser 6 y depende del número de cilindros; no obstante, el número cilindros no es igual al número de etapas, pueden existir diferentes combinaciones; como por ejemplo, si se requiere un sistema de tres etapas, puede utilizarse 3, 4 o 6 cilindros, como se indica en la siguiente tabla:

El uso de varios cilindros para una etapa de compresión permite la selección de cilindros de menor tamaño, generalmente esto sucede con la primera etapa de compresión. (Lira, 2007)

Tabla 3.- Configuraciones para un Sistema de Múltiples etapas

Configuraciones Posibles	3 CILINDROS (integral)	4 CILINDROS	6 CILINDROS
1° ETAPA	1 CILINDRO	2 CILINDROS	2 CILINDROS
2° ETAPA	1 CILINDRO	1 CILINDRO	2 CILINDROS
3° ETAPA	1 CILINDRO	1 CILINDRO	2 CILINDROS

Fuente: Tomado de (Lira, 2007, pág. 7)

c. Balanceado - Opuesto:

Son compresores separables, en los cuales los cilindros están ubicados a 180° a cada lado del frame.

d. Integral:

Estos compresores utilizan motores de combustión interna para transmitirle la potencia al compresor; los cilindros del motor y del compresor están montados en una sola montura (frame) y acoplados al mismo cigüeñal. Estos compresores pueden ser de simple o múltiples etapas y generalmente son de baja velocidad de rotación 400 – 900 RPM. Poseen una eficiencia y bajo consumo de combustible; sin embargo, son más costosos y difíciles de transportar que los separables; a pesar de esto, hay muchas aplicaciones en tierra donde esta es la mejor opción. Tienen mayor rango de potencia 2000 – 13000 BHP que los separables, entre sus ventajas se encuentran:

- Alta eficiencia
- Larga vida de operación
- Bajo costo de operación y mantenimiento comparado con los separables de alta velocidad.

e. Separable:

En este equipo, el compresor y el motor poseen cigüeñales y monturas diferentes acoplados directamente. Generalmente, vienen montados sobre un skid y pueden ser de simple o múltiples etapas. Los compresores reciprocantes separables en su mayoría son unidades de

alta velocidad 900 – 1800 RPM que pueden ser accionados por motores eléctricos, motores de combustión interna o turbinas, manejan flujos menores de gas que los integrales y pueden tener una potencia de hasta 5000 HP. Entre sus ventajas se encuentra:

- Pueden ser montados en un skid.
- Son de fácil instalación y transporte.
- Poseen amplia Flexibilidad operacional.

2.3.2. Componentes de un compresor reciprocante

Los componentes y sistemas principales de los compresores reciprocantes son los siguientes:

Cigüeñal: convierte el movimiento rotativo impartido por el motor en movimiento lineal, el cual es necesario para comprimir el gas. La misma rota sobre cojinetes y esta físicamente conectado con bielas. (Carrera Soler, 2010, pág. 36)

Figura 3.- Cigüeñal de compresor

Fuente: Tomada de (Carrera Soler, 2010, pág. 36)

Biela: esta parte es la encargada de accionar el pistón e impartirle el movimiento lineal transmitido a través del cigüeñal. Por uno de los extremos la biela se encuentra conectada al cigüeñal mientras que por el otro extremo se conecta a la cruceca mediante un pasador.

Figura 4.- Biela de compresor reciprocante

Fuente: Tomada de (Carrera Soler, 2010, pág. 36)

Pistón y anillos: el pistón es un cilindro abierto por su base inferior, cerrado en la superior y sujeto a la biela en su parte intermedia. El movimiento del pistón en el interior del cilindro produce la compresión de gas durante el movimiento de compresión y produce un vacío en el cilindro durante el movimiento de aspiración.

Figura 5.- Pistón de compresor recíprocante

Fuente: Tomada de (Carrera Soler, 2010, pág. 37)

Los anillos de pistón se encargan de lubricar el cilindro a fin de reducir la fricción entre el pistón y el cilindro. La selección del material para los anillos depende de las condiciones de operación y del tipo de gas que es comprimido. Los anillos del pistón pueden ser fabricados en bronce, termoplásticos, teflón o laminados con base de resina.

Figura 6.- Anillos del pistón

Fuente: Tomada de (Carrera Soler, 2010, pág. 37)

Eje de pistón: este elemento transmite el movimiento lineal al pistón. El mismo es roscado a la cruceta por un extremo mientras que el otro extremo es conectado al pistón. El eje del pistón es una parte crítica en el diseño del compresor debido a que este es sometido en forma alternativa a cargas de tensión y compresión.

Figura 7.- Barra o eje de pistón

Fuente: Tomada de (Carrera Soler, 2010, pág. 37)

Empaques o sellos: son clasificados en dos categorías, el primero es el sello de presión que se ubica entre el eje del pistón y el cilindro. La función de este elemento es el de evitar que el gas comprimido escape del cilindro, en consecuencia este debe resistir la presión de descarga del cilindro. El segundo tipo de empaque o sello es la estopera, que es colocada entre el eje del pistón y la guía para así evitar el flujo o paso del aceite lubricante de la cruceta al eje del pistón.

Figura 8.- Empaque o sello

Fuente: Tomada de (Carrera Soler, 2010, pág. 38)

Cilindros: los cilindros sirven de guía al pistón y como recipiente del gas durante el proceso de compresión del gas. Los cilindros de compresión varían de tamaño al igual que los pistones, el diámetro de estos puede variar entre 2- 3/4" hasta 26- 1/2". (Carrera Soler, 2010)

Figura 9.- Cilindro compresor

Fuente: Tomada de (euromair.com, 2020)

Válvulas: son dispositivos diseñados para permitir el flujo del gas en una sola dirección. Cada cilindro debe tener dos conjuntos de válvulas, uno para permitir el gas antes de la compresión y otro para descargar el gas después de la compresión. La operación de las válvulas es automática, estas abren y cierran debido a cambios en la presión diferencial entre el interior del cilindro y los pasajes de circulación del gas.

Figura 10.- Válvulas compresoras

Fuente: Tomada de (Valvulas Valmet S.R.L., 2021)

Descargador: estos son instalados en los cilindros del compresor para aumentar o disminuir el volumen muerto del cilindro y de esta manera aumentar o disminuir la capacidad y potencia del compresor. Los descargadores pueden ser instalados en la cabeza del cilindro o en las válvulas de succión, donde pueden ser operados de manera manual o neumática.

Sistema de lubricación: el sistema de lubricación es diseñado con el objeto de reducir la fricción entre las partes en movimiento y enfriar las partes sometidas a intenso calor.

Sistema de enfriamiento: este sistema está diseñado para enfriar las partes del compresor así como enfriar el gas después de cada etapa de compresión.

Sistema de seguridad: este sistema está conformado por una serie de dispositivos capaces de detener el funcionamiento del equipo en caso de emergencia o en condiciones de alta peligrosidad, como baja presión de lubricante, alta temperatura del agua de enfriamiento, sobre-velocidad en el motor, alto nivel de líquido en los separadores, sobre-velocidad en el turbo cargador, alta temperatura de descarga del gas, baja y alta presión de succión y/o descarga y excesiva vibración del motor o equipo auxiliar. (Carrera Soler, 2010, pág. 35)

2.3.3. Equipos de proceso que conforman un compresor reciprocante

a. Separadores:

Tiene como función principal separar el vapor del líquido de la corriente de gas que va al sistema de compresión; son separadores verticales (scrubbers) diseñados para manejar corrientes con alta relación gas-líquido, usualmente con un demister como mecanismo de separación. Se instalan en las interetapas de compresión para remover el líquido que se obtiene producto del enfriamiento.

b. Cilindro de proceso:

Es el componente que junto con el pistón se encarga de disminuir el volumen del gas contenido en la cámara, hasta llegar a un volumen determinado a la presión de descarga; el compresor debe tener al menos un cilindro por cada etapa de compresión y existen dos tipos de cilindros:

- Simple Acción: La compresión solo ocurre en uno de los dos lados del pistón durante una vuelta del cigüeñal

- Doble Acción: Mientras comprime por uno de los lados, expande por el otro lado durante una vuelta del cigüeñal.

En los casos que se maneje helio u oxígeno, o que se requiera aire o gas sin lubricante, se debe utilizar un cilindro no lubricado; estos cilindros deben tener un acabado pulido y utilizan anillos de grafito o plástico (teflón). Dependiendo de la presión a alcanzar el cilindro puede ser de los siguientes materiales:

- Hierro Fundido para presiones entre 1000 a 1200 Psig
- Hierro Fundido Dúctil para presiones hasta 1500 Psig
- Acero 1000 – 2200 Psig
- Acero Forjado para presiones mayores que 2200 Psig

c. Enfriadores

Reducen la temperatura del gas luego que es comprimido, ya que las temperaturas de succión están limitadas por la metalurgia de los materiales de fabricación y el lubricante del compresor. Generalmente se utilizan enfriadores por aire o fin fan coolers; instalados en una sola unidad de enfriamiento que utiliza un ventilador para forzar el aire a través del haz de tubos acoplado directamente al motor.

2.4. Proceso de compresión

El proceso de compresión en múltiples etapas se realiza con el objeto de comprimir el gas en procesos separados; debido a que alcanzar la presión de descarga requerida en una sola etapa, ocasionaría un alto trabajo de compresión y altas temperaturas de descarga que conllevan a la falla de los materiales del compresor.

Los equipos de proceso principales que conforman cada etapa son: un separador, el cilindro de compresión y un enfriador.

El primer equipo de proceso es el separador, donde se elimina el líquido de la corriente. Luego, el gas pasa al cilindro de la primera etapa, donde alcanza una presión de descarga máxima limitada por la temperatura máxima permisible de descarga (275 - 300 °F).

Sucesivamente, al salir el gas del cilindro pasa a un enfriador que disminuye su temperatura hasta aproximadamente la temperatura de entrada de la etapa (120 – 130 °F), como el enfriamiento produce condensación de los componentes más pesados del gas, el primer equipo de la siguiente etapa de compresión es un separador para eliminar todo el condensado producto del enfriamiento y evitar la entrada de líquido al compresor.

En esta secuencia, el gas pasa por cada etapa hasta alcanzar la presión requerida. En la siguiente figura, se muestra el diagrama de flujo del proceso de un compresor de tres etapas.

Figura 11.- Diagrama de Flujo de proceso de compresión de gas de tres etapas

Fuente: Tomado de (Lira, 2007, pág. 15)

2.5. Procedimiento de selección de compresor reciprocante

Considerando que el volumen de gas a manejar, la presión de succión y descarga, la temperatura de entrada y la composición del gas son conocidas, el procedimiento para especificar un compresor reciprocante consiste en: establecer el tipo de compresor reciprocante, el número de etapas, la potencia requerida, factor de carga, capacidad de control, entre otros.

2.5.1. Número de etapas de compresión

El proceso de compresión genera incremento de la temperatura del fluido, por lo tanto, la presión máxima que puede alcanzarse en una etapa compresión está limitada por la

temperatura de descarga máxima permisible; ésta temperatura debe mantenerse en un rango entre 275 – 300 ° F. Por lo tanto, el número de etapas de compresión debe ser la cantidad de etapas que garanticen temperaturas de descarga en el rango indicado, en cada una de las etapas de compresión. Una primera aproximación puede hacerse con la siguiente ecuación variando el número de etapas hasta obtener una relación de compresión R entre 2,5 y 4.

$$R = \frac{P_{out}^{1/n}}{P_{in}}$$

P_{out}: Presión de Salida (Psia)

P_{in}: Presión de Entrada (Psia)

n: Número de etapas

La relación de compresión es similar por etapa, a menos que por diseño del proceso se requieran diferentes valores. Para dos etapas de compresión, el radio por etapas es igual a la raíz cuadrada de la relación de compresión, para tres etapas la raíz cúbica; no obstante, en caso de altas presiones la relación de compresión debe disminuir a medida que la etapa se incrementa para reducir las cargas en las barras del compresor. Adicionalmente; para establecer la relación de compresión por etapa, debe considerarse aspectos económicos, ya que una alta relación de compresión ocasiona una baja eficiencia volumétrica y se requiere cilindros de mayor tamaño para producir la misma capacidad.

La implementación de múltiples etapas proporciona las siguientes ventajas al sistema de compresión:

- a. Para tener disponibles corrientes laterales, a niveles de presión intermedia, tales como en los sistemas de los procesos de refrigeración.
- b. Para aumentar la eficiencia total de compresión, manteniendo la compresión tan isotérmica como sea posible, haciendo rentable la inversión adicional en enfriadores y separadores interetapas contra el ahorro de potencia.
- c. Para fijar el aumento de presión por etapa a las limitaciones de presión diferencial del tipo de maquinaria: limitaciones en carga de empuje axial en los compresores centrífugos, limitaciones de tensión en la varilla del pistón en los compresores reciprocantes, deflexión del rotor y empuje en los rotativos.

- d. Para enfriar las entradas a las etapas y de ésta manera reducir los requerimientos de cabezal de compresión total, suficientemente a fin de reducir el número de etapas de compresión requeridas. Esto da como resultado compresores más compactos y de costos de construcción más bajos.
- e. Es beneficioso aumentar el número de etapas para disminuir temperatura; a pesar, de que se requiere un separador, un cilindro, un enfriador, más tuberías y sistemas de control adicionales; ya que operar a menores temperaturas de descarga aumenta la durabilidad de sellos, anillos y lubricante de los compresores reciprocantes. Para calcular la temperatura de descarga de la etapa se utiliza la siguiente ecuación.

$$T_{out} = T_{in} * \left[1 + \frac{R^{\frac{k-1}{k}} - 1}{Eisen} \right]$$

T_{out} : Temperatura de Salida (°R)

T_{in} : Temperatura de Entrada (°R)

Eisen: Eficiencia Isentrópica

Tabla 4.- Valores estimados de eficiencia isentrópica de compresores

Tipo de compresor	Eficiencia (E)
Centrifugo	0.65-0.75
Reciprocante alta velocidad	0.65-0.75
Reciprocante baja velocidad	0.75-0.85

Fuente: Tomado de (Campbell, 2014, pág. 197)

En caso que se utilicen múltiples etapas; la presión de succión de la siguiente etapa, puede estimarse de la siguiente forma:

1. Obtener la relación por etapa con la ecuación-1. La relación de compresión (R) está comprendida entre 2 y 4; el número de etapas (n) puede variarse hasta estar dentro el rango de R o hasta verificar que todas las temperaturas de descarga sean inferiores a 260 °F.
2. Multiplicar la relación de compresión por la presión absoluta de succión, para obtener la presión de descarga del cilindro.

3. La presión de succión de la siguiente etapa, puede considerarse 3 a 5 Psi menor que la presión de descarga de la etapa anterior debido a las pérdidas en los equipos interetapas.
4. La temperatura de salida del enfriador de la etapa puede considerarse 120 - 130°F.

2.5.2. Potencia requerida para la compresión

La potencia de compresión, se define como la cantidad de energía teórica necesaria para comprimir un gas a unas condiciones específicas de succión y descarga; esta energía es independiente del tipo de compresor, pero la cantidad de energía real si depende de la eficiencia del tipo compresor. La ecuación básica de termodinámica para el cálculo de trabajo es la siguiente:

$$W_{teorico} = \int_{P_1}^{P_2} V dp$$

El trabajo de compresión, es proporcional al área bajo la curva P-V presión-volumen, el proceso de compresión se rige por la ecuación $V^n = \text{constante}$, el exponente n varía dependiendo de los siguientes procesos:

- a. Isotérmico: para este caso el trabajo calculado es menor y no hay cambio de temperatura; $n=1$.
- b. Isentrópico ($S_1=S_2$): Proceso en el cual no hay calor adicionado o removido del sistema y la entropía permanece constante, $n=K$ (K: relación de calores específicos) $PV^k = \text{constante}$ (K: Relación de Calores Específicos) .El trabajo calculado en este proceso es intermedio.
- c. Politrópico: Proceso en el cual los cambios en las propiedades del gas durante la compresión permanecen constante y se rigen por la siguiente ecuación: $n>K$ $PV^n = \text{constante}$. La mayoría de los equipos tienden a operar en un proceso politrópico, donde el trabajo calculado es mayor que en los demás procesos.

Figura 12.- Curva P-V de Compresión

Fuente: Tomado de (Lira, 2007, pág. 21)

Para estimar el trabajo de compresión, la mayoría de programas computacionales utilizan la diferencia de entalpías del gas en el proceso de compresión, estas se obtienen a través de ecuaciones de estado y constituye una de las mejores opciones para evaluar el trabajo de compresión:

$$POTENCIA = m(h_2 - h_1)$$

Donde:

m: Flujo másico de vapor (lbm/hr)

h_2 (*isentrópico*): Entalpía a las condiciones de descarga isentrópica (Btu/lbm)

h_1 : Entalpía a las condiciones de succión (Btu/lbm)

Sin embargo, a pesar de que la mayoría de los fabricantes de compresores utilizan el proceso de compresión politrópico para estimar la potencia, una buena estimación puede obtenerse considerando el proceso de compresión isentrópico (adiabático reversible), calculando la potencia en función del cambio de entalpía y luego se ajusta de acuerdo al tipo de compresor para obtener la potencia real con la ecuación-6. Este método es utilizado por los simuladores computacionales.

$$POTENCIA_{REAL} = \frac{m(\Delta h_{isentrópico})}{E}$$

Donde:

$m\Delta h_{isentrópico}$ = Trabajo Teórico

E: Eficiencia puede considerarse los valores de la tabla-4 (incluye la eficiencia mecánica y la isentrópica)

2.5.3. Factor de carga

El factor de carga es una consideración en gran parte en las instalaciones más pequeñas donde sólo deben instalarse uno o dos compresores.

El factor de carga es la relación entre la salida real de gas comprimido (mientras la unidad está en funcionamiento) y la salida nominal a plena carga durante este mismo período. Nunca debe ser del 100%, una buena regla es seleccionar una instalación para un factor de carga del 50 al 80%, dependiendo del tamaño, tipo y número de unidades involucradas.

2.5.4. Capacidad de control

Se debe considerar la variación en la demanda de gas; generalmente varía desde la capacidad total del compresor hasta cero. Los diferentes tipos tienen capacidades para manejar esta gama, algunas son mucho más económicas a carga parcial que otras. El compresor alternativo se ve particularmente favorecido en esta área. (Brown, 1997, p. 80)

2.6. Instalación de un compresor recíprocante

A continuación se mencionan las condiciones y actividades que se deben tomar en cuenta en la instalación del equipo compresor en campo, basándose en las buenas prácticas, recomendaciones de fabricantes y en algunos aspectos generales de la norma API 618.

2.6.1. Ubicación general del equipo en planta

Las instalaciones donde se ubicara el equipo deben estar diseñados con espacios que permitan el acceso seguro tanto de personas como de equipos de izaje pequeños alrededor de las maquinas, teniendo en cuenta que el piso sea lo suficientemente resistente para el peso de estos equipos.

Asimismo, el área disponible debe contar con el suficiente espacio libre a cada lado del equipo, para ubicar allí elementos como los pistones, barras del compresor y equipo auxiliar del motor, lo que permitirá desmantelarlos y hacerles mantenimiento sin necesidad de ser trasladados.

2.6.2. Nivelación y alineación

Nivelación:

Se debe posicionar el compresor sobre el skid. Con los cilindros del compresor instalados pero sueltos y sin ninguna tubería, ni botellas de control de pulsación conectadas, después ajustar los tornillos de anclaje del bastidor al skid hasta su torque total. En seguida se afloja cada perno de anclaje por separado, verificando la deflexión entre la pata del bastidor y el skid a través de un indicador de cuadrante. Se suplementa también cualquier huelgo que sea superior a 0.002". Posteriormente se vuelve a ajustar el perno de anclaje hasta su torque y se repite en cada perno del bastidor al skid.

Alineación:

Un acople flexible no compensará una alineación deficiente. La desalineación puede producir:

- Momento de flexión elevado en el cigüeñal
- Grandes fuerzas axiales
- Desgaste excesivo de los cojinetes

Un compresor regularmente se puede alinear a través de varios métodos aceptables, tales como:

- Radial/ angular o cara/ borde
- Indicador inverso
- A través del conjunto de discos
- Óptico
- Laser
- Mecánico computarizado

2.6.3. Venteos y drenajes

Para el correcto funcionamiento del compresor, es fundamental que todos los venteos y drenajes estén abiertos, funcionando, conectados a tubos que salgan del skid o del edificio.

Dependiendo del clima y de la cantidad de insectos, puede que sea necesaria la instalación de filtros en los venteos y drenajes para asegurar que no se tapen. Tal cuidado puede ser esencial si el compresor permanece parado por un tiempo prolongado.

Otros puntos a tomar en cuenta son:

- Venteo para aliviar la presión del sistema con seguridad
- Venteo y drenaje adecuado para las piezas espaciadoras, venteos de la empacadora principal y cárter. Los venteos y drenajes deben instalarse de manera que evite que reciban líquidos que podrían causar la acumulación de gas o de líquidos.

2.6.4. Filtros en la succión del equipo

Se instalan filtros temporales en la línea de succión lo más cerca posible de la entrada del compresor para salvaguardar el compresor de la entrada de sólidos extraños en particular durante las operaciones de puesta en marcha, excepto en las grandes tuberías (DN 750 y superiores) en el que no son prácticos. La presión diferencial a través del filtro no será más de 1,5 bar durante la compresión inicial en carreras de prepuesta en servicio. Después de la puesta en marcha del compresor, todo filtro se retirará así el sistema de tuberías es considerado limpio.

Los filtros deberán ser del tipo cónico provistos de un carrete de longitud adecuada para facilitar la eliminación de partículas sólidas. Para los servicios de ensuciamiento graves, se debe considerar la instalación de filtros de tipo permanente o filtros on-line de limpieza (por conmutación).

2.6.5. Monitoreo de parámetros de funcionamiento

El monitoreo en línea facilita el control de las variables esenciales del compresor puesto en servicio, como lo son los parámetros mecánicos y de proceso con que el equipo opera, esto con el fin de garantizar el rendimiento termodinámico.

Los parámetros mínimos mecánicos y de proceso a ser controlados por el sistema de monitoreo son:

- Presiones y temperaturas de succión y descarga por etapa

- Flujo de operación
- Sistema de monitoreo de caída de las barras
- Datos para el sistema del diagrama P-V
- Temperaturas de los cojinetes principales
- Fugas en los empaques de las barras de pistones
- Medición de las temperaturas en válvulas

El sistema de monitoreo debe ser incorporado con fines de recolección de datos para supervisión y vigilancia de las condiciones del proceso.

2.6.6. Puesta en marcha del equipo compresor

Para asegurar una puesta en marcha adecuada, es importante que se siga la Lista de Verificación de Puesta en Marcha, Anexo 1. Importante la familiarización con el manual del equipo.

2.6.7. Lineamientos para la instalación de compresores recíprocos por API 618

A continuación se mencionan algunas recomendaciones con base en la norma API 618, para la adecuada instalación de los equipos de compresión.

- El equipo debe ser suministrado con una plataforma base, con un skid, unos rieles metálicos, como está especificado en la Norma API 618.
- Las placas de montaje no deben ser perforadas por el montaje de otros equipos.
- Las placas de montaje utilizadas para la instalación de concreto deben ser suministradas con los tornillos de nivelación.
- La placa de base debe ser diseñada y construida para soportar el peso del compresor, el motor y los accesorios y que se evite la excitación de frecuencias que generan resonancia.
- Las tuberías de las líneas que llevan el aceite a los cilindros y los empaques en los sistemas de lubricación forzada, deben ser al menos de 1/4" de pulgada en su diámetro externo y con un espesor de 0.065 ".
- Alarmas y shutdown de acuerdo con recomendaciones del API 618

2.7. Mantenimiento

El mantenimiento es una de las bases para lograr una operación eficiente y segura de las unidades compresoras. Por eso es importante implementar programas de mantenimiento tendientes a aumentar la eficiencia y confiabilidad de la máquina. (Carrera Soler, 2010) Existen tres filosofías básicas de mantenimiento de equipos de compresión, los cuales son:

Mantenimiento correctivo o no programado:

Este mantenimiento puede ser muy costoso y peligroso, ya que algunos operadores toman la decisión de operar el equipo hasta que se presente la falla para luego corregirla. Bajo esta condición el equipo es reparado cuando deja de funcionar por fallas o interrupciones

Mantenimiento preventivo o programado:

El mantenimiento preventivo o programado tiene el objetivo de verificar que los parámetros de funcionamiento de los componentes básicos del equipo: sistema de lubricación, sistema de encendido y sistema de enfriamiento, se encuentran dentro de los valores normales de operación y que sus elementos estén en buen estado.

Mantenimiento predictivo o basado en condición:

El objetivo de este mantenimiento es de usar herramientas tecnológicas existentes para monitorear y evaluar las condiciones de los equipos en un momento determinado. Generalmente las partes o componentes del compresor dan indicaciones o avisos antes de que la falla ocurra, usando este criterio el esfuerzo de mantenimiento puede llegar a ser minimizando, por lo que es factible llegar a predecir fallas antes de que estas ocurran y por ende reducir los costos involucrados en el mantenimiento.

2.7.1. Problemas en compresores reciprocantes

En los compresores reciprocantes las fallas menores por lo general se deben a la presencia de líquidos o polvos, mala calibración, o que el personal de operaciones no está familiarizado con el funcionamiento de los diferentes componentes y sistema de la máquina. Estos problemas menores pueden corregirse con una buena limpieza, una calibración correcta, la

eliminación de cualquier condición de operación adversa o el reemplazo inmediato de algún repuesto.

Además, cabe mencionar que los problemas con compresores reciprocantes generalmente son del tipo:

- Pérdida de capacidad
- Ruido y vibración
- Falla al correr (Bloch & Hoefner, 1996, p. 304)

Los problemas de mayor severidad son causados generalmente por periodos prolongados de operación con enfriamiento, lubricación inadecuada, operación sin supervisión, mantenimiento deficiente o simplemente uso inadecuado del equipo.

Tabla 5.- Causas probables de problemas en compresores reciprocantes

FALLA DETECTADA	POSIBLE CAUSA
Compresor no arranca	Falla en energía suministro Tablero de arranque Interruptor de presión de aceite activado
Baja presión de aceite	Falla en la bomba de aceite Aceite muy frío Filtro filtraciones de aceite en los cojinetes Válvula de alivio defectuosa
Ruido en el cilindro	Pistón suelto Asiento de la válvula inadecuado Anillos de pistón o bandas rotas o desgastadas Líquido en el cilindro
Fuga excesiva por la empaquetadura	Anillos de empaquetaduras desgastados Anillos mal instalados Barra de pistón rayada, cónico u ovulada Empaquetadura más asentada o mal alineada Suciedad en la empaquetadura

Sobrecalentamiento en la empaquetaduras	Falla de lubricación Aceite de lubricación incorrecto o insuficiente flujo Anillos de empaquetaduras mal instaladas o desgastadas Suciedad en la empaquetadura
Excesivo carbón en las válvulas	Exceso de aceite lubricante Aceite lubricante incorrecto
Alta temperatura de descarga	Escapes en la válvula de descarga o anillos de pistón Alta temperatura de entrada Aceite lubricante y/o flujo de lubricante incorrecto
Fuga de aceite en el cigüeñal	Ventilación o tubo taponado Escape excesivo en la empaquetadura del cilindro
Válvula de alivio disparada	Válvula defectuosa
Filtraciones por los rascadores de aceite del pistón	Anillos desgastados o mal ensamblados Barra desgastada o rayada Ajuste incorrecto de los anillos a la barra
Golpe en el bloque	Cojinetes de bancada, de muñón de cigüeñal o de cruceta sueltos o desgastados Baja presión de aceite Aceite frío o aceite inadecuado

Fuente: Tomada de (Carrera Soler, 2010, pág. 40)

2.7.2. Herramientas para programas de mantenimiento

Existen herramientas tecnológicas que ayudan en la efectividad de los programas de mantenimiento, entre estos:

Análisis de aceite lubricante:

Determina las condiciones del aceite y presencia de metales de los componentes internos sometidos a desgaste.

Análisis de vibraciones:

Permite monitorear el comportamiento dinámico de los elementos rotativos de los equipos causados por fatiga, desgaste, turbulencia, desalineación, etc.

Análisis infrarrojo:

Permite visualizar potenciales puntos calientes en componentes mecánicos y eléctricos.

Analizador electrónico:

Es un equipo que permite analizar el comportamiento de las variables en un equipo de compresión (motor- compresor) y los resultados son comparados con los valores de diseño. Estos analizadores emiten gráficos relacionados a curva de presión – volumen o ciclos de compresión, lo cual es un elemento importante para determinar los parámetros operacionales del equipo de compresión.

Detección de ultrasonido:

Permite determinar fugas en compresores y en los sistemas de procesos, particularmente en los sistemas de admisión de motores de combustión y turbinas, válvulas compresoras, válvulas de retención, etc.

2.7.3. Actividades para el mantenimiento a compresores recíprocos

A continuación se enumeran las actividades básicas que debe realizarse para el mantenimiento del equipo de compresión tomando en cuenta las sugerencias del fabricante y por ingenieros especialistas.

Inspección de componentes:

En la siguiente tabla indica las dimensiones que deben ser consideradas al momento de ensamblar el equipo compresor.

Tabla 6.- Dimensiones y holguras recomendadas por fabricantes (pulgadas)

CIGUEÑAL		PASADOR SUJETADO A LA BIELA- PATIN					
Diámetro	Holgura Cigüeñal y cojinete	Pasador Biela	Buje-	Pasador- Patín		Patín- Guía	
		Diam.	Holg.	Holg,	Holg,	Diam.	Holg.

5.00	0.003	3.00	0.002	0.0005	0.071	8.00	0.007
	0.004		0.0055	0.002	0.108		0.011

Fuente: Tomada de (Carrera Soler, 2010, pág. 55)

Verificación de nivelación de los cilindros:

Verificar la nivelación de los cilindros utilizando un nivel en la parte inferior de estos. La desviación encontrada no debe ser mayor a 0.025". Para determinar esta lectura se deberá utilizar un nivel con lectura en milésimas de pulgadas.

Inspección de los soportes de la carcasa del compresor:

Durante cada reparación general de la unidad se debe inspeccionar los soportes internos de la carcasa, ubicados a nivel del depósito de aceite del compresor a objeto de determinar cualquier discontinuidad. Para esta inspección se debe utilizar la técnica de tinte penetrante u otra técnica que detecte este tipo de falla.

Inspección del sistema de lubricación de los cilindros:

Este sistema cuenta con unos pasajes que suelen ser obstruidos por depósitos de crudo y carbón, razón por la cual durante el mantenimiento del equipos y previo a la instalación de los pistones debe verificarse que el aceite fluya desde el lubricador hasta los cilindros.

Inspección de la barra de pistón:

Se debe verificar la concentricidad previo a su ensamblaje y posterior a este. Para verificar la concentración se debe instalar la barra en un torno centrado.

Inspección del pistón:

Algunos pistones son de dos mitades por lo que previo al ensamblaje de esta pieza con la barra se debe verificar el contacto entre las dos mitades a fin de asegurar la hermeticidad.

Instalación del anillo guía:

Previo a la instalación de este aro, hay que verificar el diámetro del pistón a nivel del alojamiento del anillo y el espesor.

Ensamblaje del cigüeñal:

Verificar el juego axial del cigüeñal, este debe estar entre 0.040" y 0.080". De ser menor a este valor deberá ser colocada empaaduras entre las cajas de rodamientos y la carcasa del compresor.

Inspección de los cojinetes:

No deben tener desgaste, recalentamiento y pérdida de material.

Inspección de los patines:

Verificar sobre la existencia de ralladuras, desprendimiento de material de antifricción, que afectan la normal operación del patín. Una vez desmontado el patín verificar el área de contacto dejada sobre la superficie de deslizamiento del patín.

Inspección de los sellos del compresor:

Verificar la condición del arreglo de los sellos y de existir alguno fuera de especificaciones, reemplazar. Esta inspección es necesaria a objeto de garantizar el contacto del sello con la barra. La barra debe tener un acabado superficial tal que no ocasione desgaste prematuro de los sellos.

Inspección e instalación de los pistones:

El extremo roscado del pistón debe ser protegido usando cinta adhesiva antes de iniciar la instalación. La holgura axial del pistón en el cilindro debe estar entre los 1/8" a 3/6". Una vez instalado se coloca la tapa de cilindro ajustando los pernos de sujeción.

Instalación de las válvulas:

Verificar que las válvulas asienten perfectamente para ellos debe estar libres de grasas, sucios, etc. De observar alguna anomalía se deberá lapear los asientos de las válvulas.

CAPÍTULO III

3.1. Conclusiones

A continuación, se presentan las conclusiones de la presente monografía:

- ✓ Se realizó la introducción sobre los conceptos más relevantes en el área de redes de gas y su forma de distribución dando mayor importancia a aquellos conceptos que involucran el tema en cuestión.
- ✓ En la selección de un compresor recíprocante se la realiza siguiendo la metodología planteada, lo más importante es tener presente los conceptos sobre las propiedades del gas que se está manejando y las posibilidades en equipos que se pueden encontrar en el mercado.
- ✓ En la instalación del equipo se deben considerar las recomendaciones para reducir las vibraciones, resonancias y sobreesfuerzos que puedan afectar la integridad del equipo durante su funcionamiento.
- ✓ Se han determinado las causas probables de problemas en los compresores recíprocantes y las actividades para el mantenimiento según el periodo de frecuencia en que se lo realice.

Conclusión general

Se describió el proceso de la selección, instalación y mantenimiento de los compresores recíprocantes de gas, a partir de la búsqueda y síntesis de información, que servirá de guía para cualquier profesional que trabaje en el área.

3.2. Recomendaciones

En el diseño de plantas compresoras de gas utilizando equipos recíprocantes, debe considerar la norma API 618, se presentan las siguientes recomendaciones para buscar un punto eficiente de operación y con esto, reducir los efectos de mantenimientos correctivos y reparaciones:

- La temperatura máxima de descarga prevista no debe exceder 150 °C. La máxima temperatura de descarga no debe exceder los 135°C

- El compresor debe ser capaz durante una corta duración de operar con un incremento de carga de 10% por encima del máximo permitido en la varilla esta operación debe ser limitada por la duración o menos de 30 segundos y con una frecuencia de no más de dos veces en un periodo de 24 horas.
- Los compresores deben ser rateados a una velocidad conservadora menor a la que indica el fabricante.

En la selección de un equipo compresor debe involucrar al fabricante del mismo, considerando las condiciones del proceso, lugar de aplicación, tipo de gas. Por lo tanto no asumir instalaciones estándar.

3.3. Bibliografía

- Ariza Gomez, J. N. (4 de Abril de 2016). Guia para la seleccion, instalacion y mantenimiento de compresores recoprocantes de gas. Bucaramanga.
- Bloch, H., & Hoefner, J. (1996). *Reciprocating compressors: Operation and Maintenance*. United States of AMerica: Gulf Professional Publising.
- Brown, R. (1997). *Compressors selection and sizing*. United States of America: Gulf professional Publising.
- Campbell, J. (2014). *Gas condition and processing*. Oklajoma: Campbell Petroleum series.
- Carrera Soler, H. (Febrero de 2010). Procedimiento para la medicion del grado de definicion del alcance de proyectos de mantenimiento de compresores reciprocantes. Caracas, Venezuela: Postgrado en gerencia de proyectos.
- euromair.com. (Enero de 2020). *euromair.com*. Obtenido de https://www.euromair.com/es/5-repuestos/53-otros/54-repuestos-europro/90573_cilindro-compresor-europro-40.htm
- Fernandez, J. (2019). *Fiscalab*. Obtenido de [fiscalab: https://www.fiscalab.com/apartado/temperatura](https://www.fiscalab.com/apartado/temperatura)
- Fernandez, J., & Coronado, G. (2013). *Fiscalab*. Obtenido de [Fiscalab: https://www.fiscalab.com/apartado/presion](https://www.fiscalab.com/apartado/presion)
- KLM Technology Group. (2011). Compressor selection and sizing. *KLM Technology Group*, 6-20.

- Leoncio Choque, J. (25 de 07 de 2019). Introducción compresores. La Paz, Bolivia.
- Lira, R. (Mayo de 2007). Compresores Reciprocantes. *Universidad Experimental Rafael Maria Baralt*, 7. Maracaibo, Venezuela.
- Payano, M., Paulino Solano, K., Hernandez Brito, A., Vargas Rosario, V., & Nuñez Valentin, E. (2005). *monografía*. Obtenido de <https://www.monografias.com/trabajos36/metodos-tesis/metodos-tesis2.shtml>
- Salas Ocampo, D. (3 de Diciembre de 2019). *investigalia*. Obtenido de <https://investigaliacr.com/investigacion/investigacion-bibliografica/>
- Valvulas Valmet S.R.L. (Enero de 2021). *valvulasvalmet.com.ar*. Obtenido de <http://www.valvulasvalmet.com.ar/Valvulas-para-compresores-ABC.htm>

ANEXOS

ANEXO 1. LISTA DE VERIFICACION DE PUESTA EN MARCHA

Modelo del Compresor _____ N° de serie F _____
 S/N del Cilindro C- _____ C- _____ C- _____ C- _____ C- _____ C- _____
 Motor _____ Velocidad Nominal _____
 Paquetizador _____ N° de Equipo del Paquetizador _____
 Fecha de Envío del Paquetizador _____ Fecha de Puesta en Marcha _____
 Técnico _____ Cliente _____
 Ubicación _____ Contacto en Campo _____
 N° de Teléfono en Campo _____ Ubicación del Equipo _____
 Aceite del Bastidor - Marca/Grado _____
 Aceite del Cilindro - Marca/Grado _____

ANEXO 2. COMPRESOR RECIPROCANTE SEPARABLE TIPO SKID

ANEXO 3. MÉTODO GRAFICO PARA EL CÁLCULO DE POTENCIA

- FACTOR DE CORRECCION POR BAJA PRESION DE ADMISION

- FACTOR DE CORRECCION POR GRAVEDAD ESPECÍFICA

- PORCENTAJE DE INCREMENTO DE POTENCIA PARA UNIDADES DE ALTA VELOCIDAD

Gravedad Específica	Porcentaje de Incremento de Potencia
0.5 – 0.8	4
0.9	5
1	6
1.1	8
1.5 y sistemas de refrigeración con propano	10

- POTENCIA DE COMPRESIÓN

